

基于无人机的输电线路智能巡检系统设计

白诚健

(国网陕西省电力有限公司延安供电公司, 陕西延安 716000)

摘要: 基于无人机的智能识别方法用于提升输电线路巡检效率, 构建集图像采集、目标检测与缺陷分类于一体的智能巡检系统。系统集成大疆M600 Pro无人机、Sony α7R IV相机、Velodyne VLP-16激光雷达与Jetson AGX Xavier计算平台, 实现高精度数据获取与边缘计算。采用YOLOv5执行缺陷初筛, Faster R-CNN完成精细识别, 构建级联式检测结构。实验评估不同模型在精度、延时与资源占用等方面的性能差异, 验证组合结构在复杂巡检场景下的适应性, 为系统部署提供优化路径。

关键词: 无人机; 智能识别; 输电线路; 目标检测

中图分类号: V19;TM755

文献标识码: A

文章编号: 1672-9129 (2025) 11-0150-03

Design of an Intelligent Power Transmission Line Inspection System Based on Drones

Bai Chengjian

(Yan'an Power Supply Company, State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd., Yan'an, Shanxi 716000, China)

Abstract: An intelligent recognition method based on unmanned aerial vehicles (UAVs) is employed to enhance transmission line inspection efficiency, establishing an integrated intelligent inspection system combining image acquisition, target detection, and defect classification. The system integrates a DJI M600 Pro UAV, Sony α7R IV camera, Velodyne VLP-16 LiDAR, and Jetson AGX Xavier computing platform to achieve high-precision data acquisition and edge computing. YOLOv5 performs initial defect screening, while Faster R-CNN completes detailed identification, forming a cascaded detection architecture. Experiments evaluate performance differences across models in accuracy, latency, and resource consumption, validating the combined structure's adaptability in complex inspection scenarios and providing optimization pathways for system deployment.

Key words: UAV; intelligent recognition; transmission lines; object detection

引言

输电线路巡检任务面临高频次、大范围的挑战, 传统人工巡检方式效率低且成本高, 难以满足现代电力系统的需求^[1]。无人机技术在输电线路巡检中展现出巨大的潜力, 通过搭载高精度传感器和智能识别系统, 能够自动化完成巡检任务。然而, 现有基于无人机的图像采集与识别系统在飞行时间受限、传感器精度不足以及大规模图像处理能力方面仍存在瓶颈, 尤其在复杂地形与多目标干扰条件下, 识别准确性难以保障。对此, 本文基于深度学习的目标检测与缺陷分类方法被引入, 结合无人机技术, 提出了一种集成的智能巡检系统, 旨在提高巡检效率, 降低人工干预, 提升缺陷识别的准确性, 并推动输电线路巡检向智能

化方向发展。

一、输电线路巡检现状与问题分析

人工巡检在覆盖范围、频次与成本控制方面效率低下, 难以适应高密度运行需求。无人机具备自动化优势, 但受限于续航、飞控精度与传感器分辨率, 难以覆盖复杂地形与高压区段。典型缺陷(如绝缘子裂纹、金具锈蚀等)受背景干扰、尺度变化与光照影响, 图像识别难度较高。大规模图像数据传输延迟显著, 边缘处理能力受限, 深度模型虽具特征提取优势, 但部署受算力约束。当前关键在于多类缺陷的高精度识别、低延迟处理与轻量化适配能力不足。

二、无人机智能识别系统设计

(一) 硬件平台配置

平台采用DJI M600 Pro无人机,最大起飞重量15.5 kg,续航35 min,集成RTK-GPS模块,定位精度±2.5 cm。图像采集设备为Sony α7R IV相机(6100万像素),支持高动态范围成像。激光雷达为Velodyne VLP-16,探测半径100 m,精度2 cm,频率10~20 Hz。热成像模组为FLIR Vue Pro R,分辨率640×512,热灵敏度<50 mK,支持PWM与UART输出。计算单元为Jetson AGX Xavier(32 TOPS,16 GB内存,512 GB SSD),支持多模态数据边缘解析与模型推理,系统功耗≤30 W。各模块通过统一时间戳同步,实现图像、点云与热数据的时空配准处理。

(二) 数据处理流程

数据处理流程包括图像采集、传输、预处理与拼接,如图1所示。图像采集由Sony α7R IV相机完成,具备6100万像素与高动态范围,结合Velodyne VLP-16激光雷达提供360°扫描、100 m探测与2 cm精度,获取图像与点云信息。NVIDIA Jetson AGX Xavier机载计算单元支持32 TOPS推理,实现实时处理。数据通过4G/5G无线系统传输,采用压缩编码与纠错算法,增强稳定性与鲁棒性[3]。预处理环节包含DAE去噪、对比度拉伸与直方图均衡化增强图像细节。SIFT算法用于图像配准与拼接,确保大范围图像无缝整合,为后续目标识别提供基础。

图1

三、智能识别算法优化

(一) 图像预处理方法

图像预处理模块在Jetson边缘端完成,聚焦于图像的结构修复与边界强化,涵盖去噪、增强与拼接三个环节。为提高处理稳定

性与模型输入一致性,本文采用深度学习自编码器结构(DAE)进行去噪,通过编码器将图像映射至低维潜空间,再经解码器重建以去除高频噪声。损失函数设为均方误差(MSE):

$$L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P x_i - f_{\theta}(x_i) P^2 \quad (1)$$

其中, $L(\theta)$ 为重建误差, x_i 为输入图像, $f_{\theta}(x_i)$ 为通过自编码器重建的图像, N 为图像像素数量。图像增强结合对比度拉伸与直方图均衡化。前者通过上下限扩展灰度动态范围,强化边缘特征;后者调整灰度频率分布,提高局部与整体对比度,增强图像细节感知能力。图像拼接采用SIFT算法提取关键点,构建高斯金字塔检测极值点,生成具旋转与尺度不变性的描述子,匹配函数为:

$$\text{Match}(x, y) = \arg \min_k PD(x) - D(y_k) P \quad (2)$$

其中, $\text{Match}(x, y)$ 为特征点 x 与 y 的匹配关系, $D(x)$ 与 $D(y_k)$ 为特征点的描述符[4]。该方法确保拼接后的图像在对接区域没有明显的失真或重叠,适用于大范围的输电线路巡检图像拼接。

(二) 目标检测算法选型

目标检测任务包括特征提取、候选区域生成、分类预测与边界框回归等。根据任务架构可分为单阶段与两阶段模型,前者整合检测流程于统一结构,强调计算效率;后者划分提议与分类阶段,追求识别精度。为兼顾效率与准确性,本文设计YOLOv5与Faster R-CNN的串联式组合架构,分别承担快速初筛与精细判别任务。

YOLOv5以CSPDarknet为主干网络,融合SPP与PANet结构实现多尺度特征提取,在特征图上同时执行分类与定位,无需显式候选框生成,具备高并发处理能力,适于高频图像初筛。Faster R-CNN结构包括区域提议网络(RPN)与Fast R-CNN模块,前者生成锚框并评估前景概率,后者通过RoIAlign提取区域特征并进行二次分类与边界框回归,适用于复杂背景与小目标识别场景。其总损失函数如下:

$$L_{RPN} = \frac{1}{N_{cls}} \sum_i \max(0, 1 - \hat{y}_i \cdot y_i) + \lambda \cdot \frac{1}{N_{reg}} \sum_i \text{smooth_L1}(t_i - \hat{t}_i) \quad (3)$$

其中, \hat{y}_i 为预测的分类标签, y_i 为真实标签, \hat{t}_i 为预测的回归值, t_i 为真实回归值, N_{cls} 和 N_{reg} 分别为分类和回归的样本数, λ 为平衡系数, smooth_L1 为平滑L1损失函数[5]。基于结构互补性,本文构建串联式混合检测框架:YOLOv5在Jetson AGX Xavier边缘平台上完成图像的快速候选区域筛选,输出初始框作为中间接口传入Faster R-CNN,完成高置信候选目标的精细判别与边界修正。该组合结构通过模块解耦提升系统灵活性,兼容TensorRT推理加速,功耗控制在30 W以内。该设计在后续实验证明能在提升准确率的同时控制资源占用与处理延时

(三) 缺陷分类模型

为实现检测目标的类型判别,建立四类缺陷模型:绝缘子裂纹、金具锈蚀、导线断股与异物附着。模型主干采用ResNet50,由五组残差模块组成,通过1×1与3×3卷积提取多尺度特征,残差连接提升深层特征传递稳定性。输出层经Softmax函数完成概率归一。分类损失函数为交叉熵形式:

$$L = -\sum_{i=1}^N y_i \log(p_i) \quad (4)$$

其中, L为损失值, y_i 为真实标签, p_i 为预测的概率值, N为类别数。该函数用于衡量模型预测结果与真实标签之间的偏离程度,指导网络权重更新。模型训练阶段设置初始学习率0.001,批量大小32,迭代轮数为50,使用Adam优化器进行参数更新。模型内嵌Dropout机制与L2正则项抑制过拟合,增强对多类样本的判别泛化能力。

(四) 算法优化策略

算法优化通过轻量化模型与迁移学习提高计算效率与精度。NVIDIA Jetson AGX Xavier作为边缘计算平台,具备8核ARM架构、32GB内存与512GB存储,支持高效深度学习推理。YOLOv5使用CSPDarknet主干网络,减少卷积层与特征图尺寸,优化结构并减小模型体积。通过剪枝技术去除冗余神经元与通道,降低计算复杂度,确保在低功耗平台上高效运行。迁移学习基于预训练的ResNet50进行微调,仅更新后层权重,保留前层特征,减少训练时间与数据需求。数据增强(旋转、平移、缩放)扩展训练集,提高模型鲁棒性。训练过程中使用Adam优化器,学习率为0.001,批量大小为32,进行50轮迭代,优化交叉熵损失函数,确保精度与效率的平衡。

四、实验设计与效率分析

基于陕西220 kV输电线路实景图像构建评测体系,图像分辨率4000×3000,涵盖四类典型缺陷,共3,200张(训练/测试集为2,400/800),标注一致性 $\kappa \geq 0.85$ 。通过Albumentations库完成图像增强。实验平台为Jetson AGX Xavier (16 GB内存、CUDA 10.2),部署YOLOv5原版、轻量版、Faster R-CNN与混合结构,统一训练50轮,批量32,学习率0.001,优化器为Adam。混合模型采用YOLOv5初筛+Faster R-CNN精判,支持TensorRT加速。评估指标包括准确率、召回率、FPS、延时、参数量及资源占用,详见表1。

实验结果表明,不同模型在资源占用、检测精度与响应延时上差异明显,轻量化YOLOv5适于高频图像采集场景,Faster

实验模型	准确率 (%)	召回率 (%)	处理速度 (帧/s)	数据传输延迟 (s)	模型参数量 (百万)	GPU使用率 (%)	内存占用 (GB)
YOLOv5 (原版)	92.5	91.8	30	1.5	7.2	78	2.3
YOLOv5 (轻量化)	90.3	89.5	50	1.2	3.4	65	1.8
Faster R-CNN	95.2	94.1	15	2.0	60.0	95	6.5
YOLOv5 + Faster R-CNN (混合)	93.6	92.4	22	1.8	27.2	85	4.2

表1 不同目标检测模型性能对比

R-CNN适配复杂背景与小目标识别场景,而混合模型通过结构解耦协调了速度与精度的矛盾。该结果为后续面向多类缺陷图像的系统化部署策略提供了模型选型依据与计算结构规划参考。

结语

文章构建了基于YOLOv5与Faster R-CNN的输电线路智能巡检模型,完成数据采集—候选筛选—精细分类的识别流程。实验结果表明,混合模型兼顾处理速度与识别精度,提升了多类别缺陷的检测能力。结合Jetson AGX Xavier计算平台部署,降低系统延迟与硬件负载,适应图像规模大、场景复杂与资源受限等多类工况要求。各检测模块通过中间接口分离部署,具备良好结构解耦性。未来研究可围绕算法优化、硬件协同与飞行调度等方面展开,进一步提升无人机系统在复杂输电场景下的智能化、自主化水平。■

参考文献:

- [1] 刘笑. 基于无人机技术的输电线路巡检系统研究[J]. 电气技术与经济, 2025, (09): 281-284.
- [2] 白佳旭. 基于数据融合与机器学习的高压输电线路智能巡检技术研究[J]. 中国新技术新产品, 2025, (17): 40-42.
- [3] 李文娟, 杨生婧, 于昊等. 基于光电转换与多光谱成像的输电线路红外图像智能处理研究[J]. 光学与光电技术, 2025, 23(04): 16-27.
- [4] 马忠梅, 韩宝卿, 李文娟等. 智能识别技术在无人机输电线路巡检中的应用[J]. 集成电路应用, 2022, 39(08): 126-127.
- [5] 潘运丹, 林杰. 基于无人机的输电线路巡检系统设计与应用[J]. 海峡科学, 2023, (02): 104-107+118.